

ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШДА ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИКДАН ОЗОД ҚИЛИШ ВА ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ: НАЗАРИЙ, ҲУҚУҚИЙ ВА АМАЛИЁТ ЖИҲАТЛАРИ

Қаюмов Зоир Эргашевич - ТДЮУ мустақил тадқиқотчиси

“Айбини англаган, қилмишидан пушаймон бўлган ва ўзини яхшилаш истагини исботлаган шахслар учун имконият яратиш — бу фақат қонунчилик орқали эмас, балки инсонпарварлик ва адолат тамойилларини амалга оширишдир.”

Шавкат Мирзиёев, Президент, Ўзбекистон мустақиллигининг 34 йиллиги арафасида авф этиш тўғрисидаги фармон муносабати билан, 2025 йил

Кириш

Мамлакатимизда амалга оширилаётган барча ислохотларнинг асоси Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамлаб қўйилган инсонпарварлик, инсон ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва кадр-қиммати каби олий қадриятларни амалга оширишдан иборатдир. Янги Ўзбекистонда инсон манфаати ҳамма нарсадан устунлиги ҳуқуқий ва ижтимоий ҳаётда аниқ намоён бўлмоқда.

Қонунга риоя қилмаган, бироқ қилмишининг қонунга хилофлигини англаб, тузалиш йўлига қатъий қадам қўйган шахсларга ўз оиласига ва жамиятга қайтиш имконияти, ижтимоий мослашиш ва фаол иштирок этиш имконияти берилиши — бу ўзбек халқининг кечиримлилик, раҳмдиллик ва бағрикенглик қадриятларини ҳуқуқий муҳитда амалга оширишнинг ёрқин ифодасидир.

Шу кунгача ҳар йили амнистия тўғрисида ҳужжатлар қабул қилинган бўлса-да, амнистия озодликка чиқариладиган шахсларнинг аниқ гуруҳини белгиламайди. Авф этишда эса ҳар бир шахснинг шахсий ҳолати, содир этган қилмишининг ижтимоий хавфлилик даражаси, оқибатлари ва жабрланган шахс билан муносабати пухта ўрганилади.

Мамлакатимизда ҳуқуқни либераллаштириш, жамиятда инсонпарварлик тамойилларини амалга ошириш қадамлари оилавий, қўшнилар ва кенг жамият муносабатларида ижтимоий адолатни таъминлашга қаратилган. Ярашув институти ва маъмурий жавобгарликдан озод қилиш механизми ана шу мақсадларни амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Жумладан, Маъмурий жавобгарликдан озод қилиш ва ярашув институти: назарий асосларини таҳлил этсак, биринчи галда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигидаги ҳуқуқий асосга эътибор қаратишимиз керак. Унда яъни, 2021 ЎРҚ-720 Ўзбекистон Республикасининг Қонуни билан Маъмурий

жавобгарлик тўғрисидаги кодексга киритилган 212-моддага кўра, шахс ўз айбига иқдор бўлса, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса, суд уни маъмурий жавобгарликдан озод қилиши мумкин. Бир йил ичида ҳуқуқбузарликни такроран содир этган шахс ярашув орқали жавобгарликдан озод қилинмайди, бу жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ёнғинлар профилактикаси самарадорлигини оширишга қаратилган қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш ҳақида Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 13.03.2024 йилдаги ЎРҚ-919-сон қонунига кўра, Эҳтиётсизлик ёки ёнғин хавфсизлиги қоидаларини бузганлиги туфайли зарар етказилмаган шахс маъмурий жавобгарликдан озод этилади. Бу ҳуқуқий таъсирнинг мутаносиблиги ва инсонпарварлик тамойилини таъминлайди.

Жиноят ва маъмурий соҳадаги либерал ёндашувлар асосида эса, Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 12.09.2019 йилдаги ЎРҚ-567-сон Жиноят кодексининг 67-моддасида киритилган таҳрирга кўра: “Агар жиноят содир этган шахсда ҳукм чиқарилгунига қадар ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англай олмайдиган ёки уларни бошқара олмайдиган тарзда руҳий ҳолатнинг бузилиши юзага келган бўлса, у жавобгарликдан озод қилинади.” Бу норма шахснинг психик ҳолатини ҳисобга олиш орқали жавобгарликдан озод қилиш, ҳуқуқий таъсир чораларини мутаносиблик ва инсонпарварлик принципларига мувофиқ қўллаш имконини беради. Маъмурий соҳада ҳам бу либерал ёндашувнинг ҳуқуқий асоси сифатида қаралиши мумкин. Маъмурий соҳада ҳам руҳий ҳолат ва ҳолатнинг ижтимоий хавфлилигини ҳисобга олган либерал ёндашув ҳуқуқий асос сифатида қаралиши мумкин. Бу борада хорижий тажриба ҳам ўз ўрнида муҳимдир. Масалан: Россия Федерацияси ва Туркияда маъмурий ҳуқуқда медиатив механизмлар орқали жавобгарликдан озод қилиш институтлари самарали қўлланилади. Бу механизмлар томонларнинг ўзаро келишуви ва суд юкласини камайтиришни таъминлайди.

Европа давлатларида либераллаштириш ва медиация ҳуқуқбузарликларни тинч йўл билан бартараф этиш, ижтимоий адолатни таъминлаш ва судларнинг юкласини енгиллатишда асосий восита ҳисобланади.

Шу билан бирга, Ўзбекистон тажрибаси хорижий давлатлар тажрибаси билан мувофиқлаштирилган ҳолда, ҳуқуқий либераллаштириш ва мутаносиблик принципларини миллий ҳуқуқ тизимида самарали қўллаш имконини тақдим этади. Бу эса амалиётда, жамиятда ижтимоий адолатни таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларни тинч йўл билан ҳал қилишнинг самарали воситаси сифатида ўзини кўрсатмоқда

Эътиборли жиҳати, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон мустақиллигининг 34 йиллиги арафасида жазони ўтаётган, қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, тузалиш йўлига ўтган шахсларни афв этиш тўғрисидаги фармонни имзолади. «Ўзбекистон 24» телеканали хабар

беришича, авф акти содир этилган жиноят фактини бекор қилмайди, балки «айбини англаган, қилмишидан пушаймон бўлган ва ўзини яхшилаш истагини исботлаган шахслар учун имконият» яратади. Фармон доирасида жами 523 нафар маҳкум авф этилди. Шулардан, 195 нафар шахс жазодан бутунлай озод қилинди. 147 нафари шартли-эрта, 87 нафарининг жазоси енгилроғига алмаштирилди, 94 нафарининг қамоқ муддати қисқартирилди.

Авф этилган шахслар орасида 45 нафар аёл, 60 ёшдан ошган 31 киши, 30 ёшгача бўлган 220 киши, шу жумладан, битта вояга етмаган шахс, 8 нафар чет эл фуқароси (Тожикистондан 6 ва Сьерра Леонедан 1 нафар); 15 нафар илгари тақиқланган ташкилотлар фаолиятида иштирок этган шахслар эди. Фармон ижроси доирасида прокуратура ва тегишли идоралар шахсларни яшаш жойига етказиш, чет эл фуқароларини эса ўз ватанига депортация қилиш ишларини ташкил этди. Барча озод қилинган шахслар профилактика ва синов дафтарига жойлаштирилади, уларга бир марталик моддий ёрдам кўрсатилади, зарур ҳолларда тиббий кўрик ва даволаниш, ишга жойлашиш, кредит ва субсидиялар, фуқаролик ҳужжатларини расмийлаштириш ва пенсия олишда кўмак берилди. Ушбу амалиёт, ярашув ва авф институти орқали, мамлакатда инсонпарварлик, ижтимоий мослашув ва ҳуқуқий либераллаштиришнинг амалий натижаси сифатида қўлланилмоқда.

Қонунчилик таклифлари

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 4 октябрдаги ЎРҚ-720-сон Қонунига асосан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига “Ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш” деб номланган 21²-моддани киритишда фойдаланилган. Ушбу ўзгариш натижасида Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига 12 турда назарда тутилган *маъмурий ҳуқуқбузарликларни содир этган шахс, агар у ўз айбига иқрор бўлса, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса, маъмурий жавобгарликдан озод этилиши мумкинлигини* мустаҳкамланган.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 4 октябрдаги ЎРҚ-720-сон Қонунига асосан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига “Ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш” деб номланган 21²-моддани киритишда фойдаланилган. Ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган *ҳуқуқбузарликни бир йил ичида такроран содир этган шахс томонларнинг ярашуви муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилинмаслигига* оид қоида жавобгарликнинг муқаррарлигини принципини таъминлаш мақсадида киритилган.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 13 мартдаги ЎРҚ-919-сон Қонунига асосан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий

жавобгарлик тўғрисидаги кодексига 211-моддасига қуйидаги таҳрирдаги тўртинчи қисми киритишда фойдаланилган: *“Шахнинг эҳтиётсизлиги ёки ёнгин хавфсизлиги қоидаларини бузганлиги тўғрисида уй-жой фондида одамларнинг соғлиғига зарар етиши ёхуд ўзгача мол-мулкни шикастланиши ёки унинг йўқ қилиниши билан боғлиқ бўлмаган тарзда ёнгин содир бўлганда мазкур шахс ёнгин хавфсизлиги қоидаларини бузганлик учун маъмурий жавобгарликдан озод қилинади”*. Ушбу таклиф ҳуқуқий таъсир чораларини қўллашдаги мутаносиблик ва етарлиликнинг конституциявий принципларига риоя этилишини таъминлаш мақсадида ёнгин хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши билан боғлиқ айрим маъмурий жавобгарлик чораларини либераллаштиришга хизмат қилган.

4. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 12 сентябрдаги ЎРҚ-567-сонли Қонунига асосан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексининг 67-моддасига қуйидаги таҳрирдаги тўртинчи қисми киритишда фойдаланилган: Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексининг 67-модда биринчи қисмини қуйидаги таҳрирдаги баён этишда фойдаланилган: *“Агар жиноят содир этган шахсда ҳукм чиқарилгунигача қадар ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англай олмайдиган ёки уларни бошқара олмайдиган тарзда руҳий ҳолатнинг бузилиши юзасига келган бўлса, у жавобгарликдан озод қилинади.”*

Хулоса

Мамлакатимизда ярашув институти ва маъмурий жавобгарликдан озод қилиш механизмларининг жорий қилинишини инсонпарварлик ва ҳуқуқий либераллаштириш тамойилларининг амалий ифодаси сифатида баҳолаш мумкин. Ушбу институтлар:

Жамиятда ижтимоий адолат ва тинчликни таъминлайди — шахслар орасидаги низоларни суд орқали эмас, ўзаро келишув йўли билан ҳал этиш имкониятини яратади.

Ҳуқуқий либераллаштиришни қўллаб-қувватлайди — шахснинг айбига иқроп бўлиши, зарарни қоплаши ва тузалишга интилиши ҳолатларида жавобгарликдан озод қилиниши, мутаносиблик ва инсонпарварлик принципларига асосланган ҳуқуқий таъсирни таъминлайди.

Оила ва қўшнилар муносабатларида ижтимоий мослашувни мустаҳкамлайди — оилавий ва қўшнилар орасидаги келишмовчиликларни ортиқча тушкунликка олиб бормай, адоват ва норозиликни камайтиради.

Хорижий тажриба билан уйғунлашган миллий ҳуқуқ тизими — Россия, Туркия ва Европа давлатларидаги медиация ва либерал механизмлардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистонда ҳам ҳуқуқбузарликларни тинч йўл билан бартараф этиш ва суд юкласини камайтириш имконияти таъминланмоқда.

Ижтимоий реабилитация ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш — афв ва ярашув механизмлари орқали шахсларга ижтимоий мослашиш, тузалиш ва жамиятда фаол иштирок этиш имконияти яратилади, бу эса янги Ўзбекистонда инсон манфаатини устувор қўйишнинг муҳим кўрсаткичи бўлиб хизмат қилади.

Шу тариқа, ярашув институти ва маъмурий жавобгарликдан озод қилиш механизмлари нафақат ҳуқуқий либераллаштиришнинг, балки ижтимоий адолат, инсонпарварлик ва демократлаштириш принципларининг амалдаги асосий воситаси сифатида аҳамият касб этади. Улар ҳуқуқни қўллашда мутаносибликни таъминлайди, оилавий ва жамиятдаги низоларни камайтиради ҳамда қонунчилик ва амалиётда янги даврнинг самарали қадамларини ифодалайди. Ярашув институти инсонпарварлик, бағрикенглик, кечиримлилиқ, йиқилганни суяш ва адашганга тўғри йўл кўрсатиш каби эзгу қадриятларни мужассам этган ҳуқуқий механизм сифатида миллий қонунчилигимизда ўзининг теран ифодасини топган. Бу институтнинг асосий мақсади — инсон ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатли ҳимоя қилиш ҳамда ҳуқуқий муносабатларда адолат ва мувозанатни таъминлашдир. Эндиликда ярашув институти маъмурий ҳуқуқбузарликлар соҳасига ҳам кенг татбиқ этила бошлаган. Хусусан, 2021 йил 4 октябрда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида”ги қонун ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда. Унга асосан, 12 турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликларни содир этган шахс ўз айбига иқдор бўлса, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса, суд уни маъмурий жавобгарликдан озод қилиши мумкин.

Қонунчиликка киритилган бундай янгиликлар инсон манфаатини, ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлаш, жамиятда ҳуқуқий ислохотларни либераллаштириш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва фуқароларнинг қонун олдидаги масъулиятини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Шу тариқа, ярашув институти фуқаролар билан давлат ўртасида ишончли ҳуқуқий ҳамкорликни ривожлантиришда ва адолатли жамиятни барпо этишда самарали институционал механизм сифатида хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 2023 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, 2021 йил 4 октябрдаги ЎРҚ-720-сон қонуни.

3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, 2019 йил 12 сентябрдаги ЎРҚ-567-сон қонуни.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йилги афв этиш тўғрисидаги Фармони.
5. Россия Федерациясидаги маъмурий ҳуқуқ ва медиатив механизмлар тажрибаси, <https://www.consultant.ru/>.
6. Туркия Республикасининг маъмурий ҳуқуқ ва медиация институтлари бўйича қонунчилик ва амалиёт.
7. Европа давлатларида медиация ва либераллаштириш механизмлари бўйича илмий мақолалар:
 - Bercovitz, J. (2020). *Administrative Law Mediation in Europe*. London: Routledge.
 - Niemi, H. (2018). *Proportionality and Mediation in Administrative Offences*. Helsinki: Finnish Law Press.
8. Ўзбекистонда ярашув институти ва афв механизмлари амалиёти бўйича оммавий ахборот воситалари: «Ўзбекистон 24» телеканали, 2025 йил хабарлари.